

**The First International Scientific and Technical
Internet-conference**

**«ADVANCED
TECHNOLOGIES
IN EDUCATION, SCIENCE
AND INDUSTRY»**

**To 60th anniversary
of the Industrial Institute of
State Higher Educational Establishment
«Donetsk National Technical University»**

**April 18,
2019**

**POKROVSK,
UKRAINE**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

I Міжнародна

науково-технічна інтернет-конференція

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ»

18 квітня 2019 р.

Збірник матеріалів конференції

До 60-ти річчя Індустріального інституту
ДВНЗ «ДонНТУ»

Дніпро

«Середняк Т.К.»

2019

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕНЕРГЕТИКОЮ, МЕХАНІЗАЦІЄЮ І АВТОМАТИЗАЦІЄЮ

Алтухова Т.В. (м. Покровськ, Україна)

Розробка екологічного сонячно-вітрового комплексу для живлення електроенергією споживачів 14

Бондаренко А.О. (м. Дніпро, Україна)

Розробка й практичне застосування струминних ґрунтозабірних пристроїв 19

Гармаш Є.В. (м. Покровськ, Україна)

Огляд конструктивних рішень енергоустановок на основі відновлюваних видів енергії 22

Гого В. Б., Михайлов А. И. (г. Покровск, Украина)

Обоснование направлений для повышения эффективности работы главных вентиляторных установок шахт Украины 26

Гого В.Б., Симивол В.А. (г. Покровск, Украина)

Обоснование повышения эффективности систем водоотлива шахты «Алмазная» Добропольского угольного района 30

Горячева Т.В. (м. Покровськ, Україна)

Аналіз методів підвищення стійкості та ресурсу роботи гірничого інструменту 31

Залужна Г. В. (м. Бахмут, Україна)

Впровадження самоутриманих ізольованих проводів у мережах 10 кв 38

Калиниченко В.В., Лобов С.К., Сандульський Р.А. (м. Покровськ, Україна)

Підвищення ефективності роботи коротких ерліфтних установок 41

Ким Е. Д. (м. Бахмут, Україна)

Слаботочный высоковольтный разрядник - индикатор предельных напряжений 46

Ковалевський С. В., Залужна Г. В. (м. Бахмут, Україна)

Деякі можливості підвищення надійності швидкодіючих приводів керування пневмотранспортними установками 50

Кондратенко В. Г., Берзенія О.Р. (м. Покровськ, Україна)

Контроль і технічна діагностика шахтних водовідливних установок 53

Кондратенко В.Г., Денисюк Д.С. (м. Покровськ, Україна)

Аналіз роботи дільничних водовідливних установок шахти «Центральна» ДП «Мирноградвугілля» 55

Осипова Т. М. (м. Харків, Україна)

Розрахунок тарілчастого демпфуючого пристрою стосовно барабанних підйомників 58

Остренко Д.О., Колларов О.Ю. (м. Покровськ, Україна)

Моделювання роботи фотоелектричної станції, з підтримкою максимального значення потужності 61

Пономарьов П.Є. (м. Бахмут, Україна)	
Проблеми та перспективи електропостачання північної частини Луганської області	65
Придятько І.В., Зінов'єв С.М. (м. Покровськ, Україна)	
Альтернативний принцип дії автономної енергетичної установки	67
Чикунів П.О., Мазалова Н.О. (м. Бахмут, Україна)	
Визначення оптимального варіанту енергозабезпечення пресового цеху металургійного підприємства	71
Шевченко В. В., Шевченко О. С., Шайда В. П. (м. Харків, Україна)	
Пропозиції щодо модернізації систем пожежної безпеки українських АЕС	76

Секція 2. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коваленко Ю.О. (м. Покровськ, Україна)	
Питання визначення інформаційного потенціалу в регіональному інформаційному менеджменті	81
Кошелева Н.Г., Несторук Н.А. (м. Бахмут, Україна)	
Психологічні механізми мотивації персоналу підприємства	84
Сарбаш Л.Д., Кравцова А.Д. (м. Покровськ, Україна)	
Сучасний стан та подальший розвиток криптовалют в Україні	87
Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна), Лизунова А.Д. (м. Київ, Україна)	
Забезпечення ефективності діяльності підприємства при стратегічному управлінні	90
Moiseenko L., Bolotyuk K., Kravtsova A. (Pokrovsk, Ukraine)	
Germany experience in development of company towns	93
Moiseenko Larisa (Pokrovsk, Ukraine), Yemets Kyrylo (Istanbul, Turkey)	
Economic reforms in Turkey in the 80s	97
Придятько І.В. (м. Покровськ, Україна), Харківський Р.Д. (м. Покровськ, Україна), Латиш В.Д. (Poland)	
Сучасні форми менеджменту персоналу як складова успішності підприємства	103
Пуханов О.О. (м. Покровськ, Україна)	
Управління запасами вугілля в транспортних системах паливно-енергетичного комплексу	107
Несторук Н. А., Рошкова В. О. (м. Бахмут, Україна)	
Оптимізація управління та продуктивності праці персоналу на засадах гештальт-терапії	113
Табачкова Н.А. (м. Покровськ, Україна)	
Глобалізація як фактор розвитку інноваційної економіки	115
Лизунова О.М., Янкевич Р.А. (м. Покровськ, Україна)	
Підвищення продуктивності праці як елемент ефективного управління промисловим підприємством	119

Секція 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ТА НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВ

Shevchenko V. V., Shevchenko A. S. (*Kharkov, Ukraine*)

To the question of formation of engineering educational standards taking into account competence and the Bologna model 122

Virych S. O. (*Pokrovsk, Ukraine*), **Nestoruk N. A.** (*Bakhmut, Ukraine*),

Duvanskyi V. S. (*Pokrovsk, Ukraine*)

125

Aspects professional competence of mechanical engineers

Гоголєва Н.Ф. (*м. Покровськ, Україна*)

Про один новий підхід при вивченні курсу вищої математики у технічному ВУЗі 127

Єфімов Д.В. (*м. Бахмут, Україна*)

Організація дослідницької діяльності студентів технічних напрямів підготовки в умовах модульної системи навчання 129

Комаров С. М., Михайлів Ю.Ю., Грицак Д.Г. (*м. Львів, Україна*)

Розробка навчальних посібників з інженерної та комп'ютерної графіки з використанням технологій доповненої реальності 132

Nestoruk N. A. (*Bakhmut, Ukraine*)

Simulation of professional training of human capacity and scientific potential of productions 135

Несторук Н.А. (*м. Бахмут, Україна*), **Придятько І.В.** (*м. Покровськ, Україна*)

Удосконалення рівня фахової компетентності кадрового й наукового потенціалу організацій та виробництв 138

Нємцева Н.С., Нємцев Е.М. (*м. Покровськ, Україна*)

Рефлексивна обумовленість формування творчого потенціалу майбутнього викладача 140

Самофалова Т.В. (*м. Покровськ, Україна*)

Особливості формування іншомовної комунікації майбутніх фахівців 142

Сергієнко Л.Г. (*м. Покровськ, Україна*)

Проблеми інженерної психології навчання і дидактики вищої технічної школи 145

Сергієнко Л.Г., Сергієнко О.І. (*м. Покровськ, Україна*)

Організація самостійної роботи студентів на основі сучасних інноваційних технологій навчання 151

Сергієнко Л.Г., Сергієнко О.І. (*м. Покровськ, Україна*)

Сучасна концепція новітньої технології підготовки фахівців з автоматизації виробництва та управління виробничими процесами 154

Несторук Н. А., Сорокіна А. О. (*м. Бахмут, Україна*)

Соціально-психологічне забезпечення кадрового та наукового потенціалу організацій та виробництв 159

¹**Шевченко В. В.**, канд. техн. наук, доцент, професор кафедри,

²**Шевченко О. С.**, магістр, директор інституту,

¹**Шайда В. П.**, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри.

¹Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна

²Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я,
м. Харків, Україна

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКИХ АЕС

Анотація. Аналіз систем пожежної безпеки українських АЕС вказує на необхідність модернізації як систем виявлення пожеж, так і засобів пожежогасіння. Відитовхуючись від російського та японського досвіду, необхідно розробити і розмістити на українських АЕС мобільних пожежних роботів. Це допоможе виявляти та припиняти пожежі на більш ранніх стадіях, збереже майно від знищення і збереже людські життя.

Ключові слова: безпека АЕС, пожежі на АЕС, мобільні пожежні роботи.

Україна - країна з розвинутою атомною енергетикою. 15 блоків 4-х українських АЕС під управлінням ДП НАЕК "Енергоатом" забезпечують вироблення близько 55% електроенергії в країні [1]. АЕС є джерелом відносно дешевою, екологічно чистої енергії, але тільки в тих випадках, якщо на станціях не відбуваються великі аварії з витоком радіації. Подібні великі аварії найчастіше пов'язані з пожежами. Пожежі приносять більші збитки, ніж всі інші руйнівні фактори разом узяті. Крім прямих збитків є ще опосередковані, від простою станції під час ремонту та відновлюваних робіт.

Аналіз типових дій персоналу при гасінні пожежі на АЕС [2] показує, що гасіння пожежі вручну і ручне включення пристроїв пожежогасіння значно погіршує результати ліквідації пожежі і збільшує час до повного гасіння. Аналіз тактики гасіння пожеж АЕС та ефективності наявних засобів говорить про недостатнє використання технічних можливостей [3]. А аналіз ризику виникнення пожеж [4] показує, що пожежі виникають через несправне електроустаткування, а ліквідуються недостатньо оперативно через технічну неузгодженості засобів виявлення та гасіння пожеж, через неузгоджені дії персоналу. Оцінка ймовірності виникнення пожеж проводять окремо для стадій виникнення, розвитку та гасіння, окремо проводиться і аналіз наслідків пожежі.

Обладнання, встановлене на блоці станції, має різний рівень пожежонебезпеки. Найбільш небезпечними щодо виникнення і підтримання горіння є електронагрівачі, генератори, трансформатори, кабельні канали та насосні установки. Найбільш складними для гасіння є пожежі, що виникають в кабельних спорудах АЕС, через велику площу їхнього розподілу і виникнення тунельної тяги в кабельних каналах.

У табл. 1 наведені дані про ймовірність виникнення пожеж в різних приміщеннях АЕС.

Таблиця 1 – Вірогідність виникнення пожегорів на АЕС

Найменування приміщення або ділянки	Середня частота пожегорів за рік на одне приміщення
Приміщення управління і спостереження (диспетчерський пульт)	$2,6 \cdot 10^{-3}$
Кабельні приміщення	$3,0 \cdot 10^{-2}$
Приміщення, де встановлено дизель - генератор	$2,0 \cdot 10^{-2}$
Ємності (резервуари) з запасами мастила	$2,0 \cdot 10^{-2}$
Турбінне відділення	$1,8 \cdot 10^{-2}$
Приміщення допоміжних установок реактора	$4,1 \cdot 10^{-2}$
Машинний зал (турбогенератор зі збудником)	$2,0 \cdot 10^{-2}$

Встановлені на блоках пожежні сповіщувачі зношені і морально застаріли, не здатні працювати в паралельному режимі, тобто не мають резервування, а значить при непрацездатності однієї ланки стає непрацездатним все коло оповіщення. Тому часто відбуваються їх помилкові спрацьовування, що приводе до невинновданого автоматичного включення систем пожежогасіння. Для запобігання подібних інцидентів сповіщувачі просто вимикають, зв'язку з системами виявлення та гасіння пожежі немає, а рішення про ручне вмикання покладено на операторів блокового щита управління (БЩУ). Однак до БЩУ сигнал про початок пожежі може прийти із запізненням, або не дійде зовсім.

У зв'язку з цими недоліками необхідна модернізації протипожежних систем. Як один з перспективних засобів модернізації протипожежних систем може вважатися використання пожежних роботів, на яких будуть встановлені комбіновані, але незалежні, засоби виявлення і гасіння пожеж з автономним колом резервування.

Роботизовані установки пожежогасіння широко використовуються в Російській Федерації, що закріплено і регламентовано профільним федеральним законом №123-ФЗ, зведенням правил проектування установок пожежогасіння "СП5.15130.2009" і "ГОСТом Р 53326-2009" [5]. Вже були успішно проведені полігонні випробування мобільних пожежних роботів [6]. Аналогічна практика необхідна і Україні. При цьому розробка і випробування роботів повинне бути доручено українським інженерам, виробництво - українським виробничим підприємствам, а патенти на винаходи повинні належати державі. Для моніторингу пожежної обстановки та проведення розвідки пожежний робот повинен бути укомплектований системою відеоспостереження, тепловізором, іншими датчиками виявлення пожеж, засобами освітлення і сповіщення. Мобільні пожежні роботи повинні бути спроможні працювати практично в зоні пожежі і їх слід розміщувати поблизу обладнання з високим ризиком виникнення пожежі. Частина датчиків (наприклад, газоаналізатори та термодатчики) на роботах повинні бути увімкнуті постійно. При їх спрацьовуванні мобільний робот повинен почати переміщення, самостійно зайняти оптимальну позицію в зоні можливого займання, автоматично увімкнути інші аналізатори (наприклад, датчики диму і тепловізор), відеокамеру, підтвердити або спростувати зародження пожежі. При підтвердженні загоряння робот повинен передати сигнал на БЩУ і самостійне

почати гасіння. Комплектування пожежних роботів повинне відповідати поставленим завданням.

Протипожежна суміш (вода, піна та ін.) спрямовується в зону пожежі під змінним тиском з дистанційно-керованого лафетного ствола. Подача протипожежної суміші здійснюється від стаціонарних установок (пожежних резервуарів) через броньовані рукави-шланги, приєднані до робота. Як показала практика, навіть невеликий пожежний робот (вагою до 100 кг) повинен створювати струмінь протипожежної суміші висотою не менш 70 метрів. Тому в об'ємі робота повинен бути встановлений резервний бак-накопичувач і потужний насос. На рис. 1 наведені запропоновані варіанти протипожежних роботів: повної комплектації, з маніпулятором-клешнею, який буде спроможний виконувати прості механічні дії (I); та робот з мінімальною комплектацією, який буде вирішувати тільки задачу гасіння пожежі (II) [7]. (На рисунку фігура пожежного наведена для розуміння масштабу).

Опит вітчизняних та закордонних досліджень дозволяє стверджувати, що для гасіння пожеж в машинних залах електростанцій оснащення роботів власними запасами засобів вогнегасних речовин повинне забезпечити його автономну роботу на протязі декількох хвилин з витратою не менше 0,20 л/(м²·с), що забезпечить потрібну інтенсивність вогнегасіння для захисту будівельних конструкцій, електрообладнання і осадження зважених у повітрі продуктів горіння до моменту їхнього підключення до стаціонарних резервуарів.

Рисунок 1 - Ескізи пожежних роботів.

I - робот з маніпулятором-клешнею (повна комплектація);

II - робот з мінімальною комплектацією.

1 - самохідне шасі; 2 - дистанційно керований лафетний ствол (в дизайні II - з вентилем для ручного припинення подачі суміші для пожежогогасіння/води);

3 - пожежний рукав на катушці; 4 - відеокамера, тепловізор; 5 - маніпулятор-клешня;

6 - засоби зв'язку робота з оператором; 7 - людина-пожежний;

8 - пристрій для приєднання пожежного рукава.

Габарити робота повинні забезпечувати його вільне переміщення по приміщеннях станції. Роботи можуть працювати біля осередків пожежі

тривалий час, бо витримують високі температури, але мають невеликий запас вогнегасних засобів. Тому вогнегасні суміші або воду подають по шлангах - рукавах, для розгортання яких має бути передбачено достатньо місця в будь-якій частині станції.

Потужність двигуна робота повинна бути достатньою для переміщення його ваги і рукавів, наповнених засобами пожежогасіння. Рукава і корпус робота роблять з вогнестійких матеріалів. Незважаючи на це, саме пошкодження рукава найчастіше служать причиною відмови роботів. Недоліками роботи системи "робот - рукав - гідрант" є: обмежена довжина рукава, мала кількість гідрантів, розміщених по території станції, відсутність у більшості роботів простого механізму від'єднання дефектного рукава і приєднання нового без участі людини. При розгортанні пожежного рукава також слід [6] враховувати силу тертя, яку треба подолати для ефективного маневрування, і яка розраховується за формулою:

$$F = 1,1 \cdot \mu \cdot m \cdot g \cdot N, \quad (1)$$

1,1 - поправочний коефіцієнт запасу;

де μ – емпіричний коефіцієнт тертя ковзання;

m – маса пожежного рукава, кг;

g – прискорення вільного падіння, m/c^2 ;

N – кількість пожежних рукавів.

Тягове зусилля, яке має розвинути робот, повинне бути не менш 1000-2000 Н.

В мировій практиці вже використовують дистанційно керованих роботів для безпечної евакуації постраждалих із осередків займання. На рис. 2 показані роботи-евакуатори, які використовують пожежні з пожежної охорони м. Йокогама (Японія) [8].

Рисунок 2 – Пожежні роботи-евакуатори (фото із відкритих джерел).

Мобільність пожежних роботів на самохідних шасі (з функцією пожежогасіння) дозволяє застосовувати тактику відступу на наступний рубіж у

випадках, якщо температура пожежі критична для «виживання» робота, або якщо пожежний рукав пошкоджений. Відступивши на безпечний рубіж або до нового джерела подачі суміші для пожежогасіння, робот повинен мати можливість самостійно відключити один пожежний рукав і підключити інший, щоб продовжити гасіння пожежі. Критичні об'єкти інфраструктури АЕС, піддані високому ризику пожежі, повинні бути захищені надлишковими засобами пожежогасіння з доступом до осередків пожежі одночасно з декількох сторін. Ці вимоги, на наш погляд, необхідно враховувати при розробці мобільних пожежних роботів та модернізації протипожежної інфраструктури станції. Модернізація систем пожежної безпеки і використання пожежних роботів, в тому числі мобільних, значного збільшить ймовірність раннього виявлення та ліквідації пожеж, зменшить матеріальні втрати і збереже людські життя.

Список використаної літератури*

1. Nuclear Power Reactors of Ukraine and Electricity Production Share in 2017 /International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System.
Access: <https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=UA>
2. Moon-Hak Jee, Chan-Kook Moon, Hyeong-Taek Kim. Performance-based fire fighting strategies for confined fire zones in nuclear power plants / Progress in Nuclear Energy, 2015, 62, pp. 16-25.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2012.08.001>
3. Козлов И.Л. Совершенствование теоретических и методологических основ анализа безопасности АЭС при маловероятных аварийных событиях с катастрофическими последствиями / Дисс. докт. тех. наук по спец. 05.14.14 - Тепловые и ядерные энергоустановки. - Одесса: рукопись, 2016. - 314 с.
Доступ: http://opu.ua/upload/files/diss/new_diss/diss_Kozlov.pdf
4. Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. Определение риска и вероятности возникновения пожара на АЭС // Сборник научных трудов "Системы управления, навигации и связи" (ISSN 2073-7394), №1(17). - Киев: ГП "ЦНИИ навигации и управления", 2011. - С. 259-264. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532045>
5. Синельникова Е., Горбань Ю. Уникальные возможности пожарных роботов: Роботизированные установки пожаротушения для защиты АЭС, ТЭЦ и ГРЭС // Межотраслевой специализированный журнал "Безопасность объектов ТЭК", 2014, №1(5). - С. 120-124. Доступ: <https://issuu.com/fvra/docs/tek-1-2014-small>.
6. Алешков М.В., Безбородько М.Д., Гусев И.А. и др. Полигонные испытания роботизированной установки пожаротушения для объектов энергетики // Москва: Академия ГПС МЧС. - Технологии техносферной безопасности. - 2018, № 3(79). - С. 9-18.
<https://doi.org/10.25257/TTS.2018.3.79.9-18>
7. Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S., Sergiyenko I.V. Proposals for reducing the accident rate on nuclear power plants and minimizing of accident consequences / Kharkov: Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services. - 2019, 2(88), pp. 31-43.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2596459>
8. Японский робот-пожарный: в горящую избу войдет. Точнее, въедет / Политематичный сайт novate.ru. Доступ: <https://novate.ru/blogs/020309/11547/>

* літературні джерела наведені мовою оригіналу, доступ перевірено 3 квітня 2019 року.